

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВАХ РЕБЕНКА

Тухтабоев Сарваржон Нуриддинович

Наманганская областная прокуратура, начальник отдела по контролю за исполнением законов, связанных с развитием аграрного и озик-овкатского сельского хозяйства, попугай юстиции:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12799238>

В Новом Узбекистане проведены кардинальные реформы органов прокуратуры в сфере организации прокурорского надзора. Правозащитная функция стала основой прокурорской деятельности, получила прямое и четкое законодательное оформление. Одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности является надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи.

Принятие Конституции Республики Узбекистан в новой редакции путем всенародного голосования на референдуме, проведенном 30 апреля 2023 года, послужило укреплению конституционных основ строительства Нового Узбекистана.

Конституция Республики Узбекистан в новой редакции установила, что человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Права и свободы принадлежат каждому от рождения.¹

Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» предусматривает, что органы прокуратуры осуществляют свою деятельность по надзору за исполнением законов, направленных на обеспечение прав и свобод гражданина².

В соответствии со статьей 25 Закона при осуществлении возложенных на него функций прокурор:

рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод гражданина;

разъясняет заявителям порядок защиты их прав и свобод;

принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба;

использует полномочия, предусмотренные законом.

При наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод гражданина имеет характер преступления, прокурор возбуждает уголовное дело и принимает меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законом.

В случаях, когда нарушение прав и свобод гражданина имеет характер административного правонарушения, прокурор возбуждает производство об административном правонарушении или незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы проверки в орган или должностному лицу, который полномочен рассматривать дела об административных правонарушениях.

¹ Узбекистон Республикаси Конституцияси./ Расмий нашр. – Т.: Адолат, 2023. – 336 б.

² Закон Республики Узбекистан 29 августа 2001 г. № 257-II «О прокуратуре» // <https://www.lex.uz/docs/105533>

В случае нарушения прав и свобод гражданина, защищаемых в судебном порядке, когда гражданин по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде свои права и свободы, прокурор предъявляет и поддерживает иск в суде.

Органы прокуратуры также осуществляют функцию надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних в целях обеспечения законности и правопорядка в обществе, защиты их прав и свобод от преступных и иных посягательств. Вместе с тем, закон «О прокуратуре» не закрепляет самостоятельную отрасль надзора за исполнением законодательства о совершеннолетних.

Правовой основой осуществления надзора за исполнением законов о несовершеннолетних являются Конституция Республики Узбекистан, Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г., а также законы «О гарантиях прав ребенка», «О профилактике правонарушений», «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». Кроме того, вопросы защиты и обеспечения прав и интересов несовершеннолетних регламентируют Трудовой кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Семейный кодекс и другие нормативно-правовые акты.

В статье 78 Конституции Узбекистана в новой редакции закреплено, что «Обеспечение и защита прав, свобод и законных интересов ребенка, создание наилучших условий для его полноценного физического, умственного и культурного развития являются обязанностью государства».³

Стратегия «Узбекистан – 2030» в цели 24 «Совершенствование системы социальной защиты детей» предусматривает показатели, которые должны быть достигнуты до 2030 года, в частности, формирование в обществе культуры неприятия притеснения и насилия в отношении детей, а также внедрение альтернативных неинституциональных форм по уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей.⁴

Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних представляет собой самостоятельное направление деятельности органов прокуратуры, охватывает самый широкий спектр работы прокурора и призван обеспечить реальное исполнение законодательства об охране прав и законных интересов несовершеннолетних, пресечение и предупреждение преступности детей.

Прокуратура осуществляет правозащитную функцию в отношении, как неопределенного круга несовершеннолетних, так и детей, у которых законные представители отсутствуют либо не выполняют возложенные на них обязанности по воспитанию, содержанию, а соответствующие структуры не уделяют им должного внимания, что нередко приводит к совершению детьми правонарушений и преступлений.

Надзор органов прокуратуры за исполнением законодательства о несовершеннолетних включает в себя:

³ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси./ Расмий нашр. – Т.: Адолат, 2023. – Б. 265.

⁴ Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 г. № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030» // Национальная база данных законодательства, 12.09.2023 г., № 06/23/158/0694; 29.12.2023 г., № 06/23/214/0984)

соблюдение прав несовершеннолетних в различных областях государственной, экономической, социальной, семейной жизни со стороны соответствующих органов, учреждений, организаций и предприятий;

соблюдение прав и свобод несовершеннолетних при расследовании и судебном рассмотрении дел о совершенных несовершеннолетними преступлениях или защите их интересов;

соблюдение прав несовершеннолетних со стороны родителей или лиц, которые выступают в качестве опекуна;

выявление причин, по которым несовершеннолетние совершают преступления или незаконные действия совершаются против них.

Спецификой надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних является то, что особое значение уделяется созданию высокого уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних.

Приступая к рассмотрению предмета прокурорского надзора в его основных проявлениях, следует иметь в виду, что прокурорский надзор как особый, самостоятельный вид государственной деятельности характеризуется следующими отличительными признаками:

во-первых, прокурорский надзор осуществляется от имени государства;

во-вторых, цели прокурорского надзора составляют обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защита прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов, общества и государства;

в-третьих, надзор осуществляется единой системой органов прокуратуры.

Однако существуют и некоторые проблемы, заключающиеся в отсутствии законодательно определенного предмета надзора за исполнением законов о несовершеннолетних, что в конечном итоге может повлечь за собой отсутствие единообразия в организации работы прокуратуры по обеспечению эффективного надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних.

Надзор рассматриваемых органов исходит из принципа приоритетности интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни общества и государства. Роль прокуратуры в современный период значительно возросла именно в вопросах защиты прав детей, так как это независимый надзорный орган, который, в отличие от других контролирующих структур, не только реагирует на поступающие сигналы о нарушениях прав детей, но и на постоянной основе наблюдает за состоянием законности в этой сфере.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси./ Расмий нашр. – Т.: Адолат, 2023. – 336 б
2. Закон Республики Узбекистан 29 августа 2001 г. № 257-II «О прокуратуре» // <https://www.lex.uz/docs/105533>
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси./ Расмий нашр. – Т.: Адолат, 2023. – Б. 265.

4. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 г. № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030» // Национальная база данных законодательства, 12.09.2023 г., № 06/23/158/0694; 29.12.2023 г., № 06/23/214/0984)

INNOVATIVE
ACADEMY